

O PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA LICENCIADO PODE PARTICIPAR DE RESIDÊNCIAS MULTIPROFISSIONAIS EM SAÚDE?

Pedro Carlos Silva de Aquino¹.

¹Profissional de Educação Física, Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco, Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco.

PALAVRAS-CHAVE: Pessoal de Saúde. Formação. Sistema Único de Saúde.

ÁREA TEMÁTICA: Áreas afins.

INTRODUÇÃO

O Profissional de Educação Física (PEF) licenciado pode participar de Programas de Residências Multiprofissionais em Saúde (PMRS)? A partir da indagação, o presente texto tem um foco analítico e descritivo sobre a temática em questão, com base numa breve análise dos PRMS da região nordeste do Brasil.

No início do século XX, a Educação Física (EF) surgiu como uma atividade escolar, possibilitando décadas posteriores, a sistematização de uma formação voltada à preparação de professores em EF, sendo oficialmente delegado a partir da criação da Escola Nacional de EF em 1939 (METZNER; DRIGO, 2020).

Aliado a esse processo, emergiram novos campos de atuação do graduado em EF, ocasionado pelo avanço da cientificidade da área, o que desencadeou inquietações e discussões no meio acadêmico para uma ampliação de um currículo, com isso, houve a publicação da Resolução nº 03/1987, no qual proporcionou uma ampliação, e teoricamente uma divisão entre uma formação voltada para licenciatura, e outra para o bacharelado, mas sem a delimitação dos campos de atuação (PEREIRA; MOREIRA; NISTA-PICCOLO, 2007).

Apesar disso, as atividades da área fora do contexto escolar, ocorriam mesmo sem a oficialização da formação do bacharelado, contudo, foi por meio da reestruturação curricular em 1987, e uma possível demanda de uma formação específica para uma atuação voltada para outros espaços, tornou-se imprescindível instituir o bacharelado em EF, sendo concretizado com as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) (BRASIL, 2004; ANTUNES, 2009).

Além disso, a EF e os PEF foram incluídos na categoria de profissionais da saúde (BRASIL, 1997). Como também, houve a criação do Conselho Federal de Educação Física (CONFEF) e a regulamentação da profissão em 1998 (CONFEF, 2023).

Em 2006, a Política Nacional de Promoção da Saúde estabeleceu como eixo prioritário às práticas corporais/atividades físicas como estratégia de cuidado em saúde, no qual viabilizou a inserção do PEF no acesso a qualificação profissional nos PRMS e nas equipes multiprofissionais dos

Núcleos Ampliados de Saúde da Família-Atenção Básica (NASF-AB) (XAVIER; KNUTH, 2016).

Em 2005, foi instituído pelos Ministérios da Educação e da Saúde, os PRMS como um curso de ensino de pós-graduação lato sensu, voltada para a educação e prática em serviço, destinada aos profissionais da área da saúde, entretanto, não definiu qual formação do PEF está habilitado a participar dos PRMS (BRASIL, 2022).

Diante disso, o presente trabalho tem como objetivo analisar se o Profissional de Educação Física licenciado pode participar de PRMS.

METODOLOGIA

Delineia-se como uma pesquisa descritiva e documental. Foi realizada a coleta dos dados sobre os PRMS na região nordeste do Brasil, que seguiu as seguintes estratégias: a) busca ativa nos endereços eletrônicos, e foram consultados os ambientes virtuais da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde do Ministério da Saúde, Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde, Escolas de Saúde Pública; Instituições de Ensino Superior localizadas na região nordeste e no site do Exame Nacional de Residência (ENARE) c) busca de documentos de processos seletivos (editais) entre o período de 2022 e 2023, para o preenchimento de vagas dos PRMS.

Após isso, foram coletados os editais no período entre janeiro e fevereiro de 2023, e extraídas as seguintes informações: número de PRMS, número de vagas na área da profissão de EF, área de atuação do PRMS, e definição do grau acadêmico do PEF, sendo representado pela Licenciatura, Bacharelado e Licenciatura Plena (titulação atribuída para aqueles profissionais que foram graduados antes de 2005).

A partir disso, as informações coletadas foram sistematizadas em uma planilha no software Microsoft Office Excel 2022®. Para as análises dos dados foi utilizada estatística descritiva.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

No tocante à busca, foram identificados 31 PRMS ofertando 120 vagas para o PEF, distribuídos em nove estados. Alagoas (1 PRMS e 2 vagas); Bahia (3 PRMS e 12 vagas); Ceará (5 PRMS e 35 vagas); Maranhão (1 PRMS e 2 vagas); Paraíba (1 PRMS e 3 vagas); Pernambuco (16 PRMS e 56 vagas); Piauí (1 PRMS e 2 vagas); Rio Grande do Norte (1 PRMS e 4 vagas) e Sergipe (2 PRMS e 4 vagas).

As áreas dos PRMS e as vagas destinadas para o PEF se concentram nas seguintes: Saúde Coletiva (5 PRMS e 38 vagas); Saúde da Família (14 PRMS e 50 vagas); Saúde Mental (7 PRMS e 21 vagas); Atenção Básica (2 PRMS e 7 vagas); Saúde do Idoso (1 PRMS e 1 vagas); Saúde Renal (1 PRMS e 2 vagas) e Cuidados Paliativos (1 PRMS e 1 vagas).

Em relação ao grau acadêmico do PEF, verificou-se que a maioria dos editais dentre os 31 PRMS mencionam a habilitação do PEF, sendo (n=18) licenciatura plena, licenciatura e bacharelado; (n=7) apenas bacharelado e (n=6) sem distinção do grau acadêmico, conforme a Figura 1.

Figura 1. Distribuição do Grau Acadêmico estabelecido nos editais do PRMS na região nordeste do Brasil.

Fonte: Autor.

Nota-se que na maioria dos editais dos PRMS da região nordeste, estabelece o grau acadêmico para a seleção dos PEF, no entanto, tem aqueles que não delimita ou inclui a habilitação da licenciatura em EF nas seleções, o que possibilita o PEF licenciado na participação nos PRMS. De acordo com Xavier e Knuth (2016), a maioria dos editais de seleção para o preenchimento de vagas para o PEF, não mencionam a formação/habilitação específica para a área da EF.

De acordo com o CONFEF e as novas DCN, a graduação em EF consiste em duas formações/habilitações, sendo uma em licenciatura, direcionada para uma atuação no contexto escolar, e outra para o bacharelado, orientada para uma atuação em outros espaços, inclusive na área da saúde, exceto a escolar (BRASIL, 2018; CONFEF, 2020).

Diante disso, pressupõe que os PRMS têm autonomia para selecionar os profissionais que ocuparão as vagas, inclusive o PEF, como também, a seleção dos profissionais pode ser realizada com base no contexto regional onde o PRMS está situado, ou a seleção do PEF, tenha como fundamento a Portaria nº 256, de 11 de março de 2013.

A Portaria em questão, estabelece que independente da formação/habilitação do PEF, este profissional poderá integrar equipes multiprofissionais no Núcleo Ampliado de Saúde da Família, com isso, PEF licenciado terá a possibilidade de atuar no Sistema Único de Saúde, possibilitando a sua participação para a qualificação profissional em PRMS (XAVIER; KNUTH, 2016; AGOSTINHO NETO *et al.*, 2021).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

De maneira geral, verifica-se que na região nordeste do Brasil apresenta 31 PRMS que oferta 120 vagas para o PEF. A área de atuação se concentra na Saúde Coletiva, Saúde da Família, Saúde Mental, Atenção Básica, Saúde do Idoso, Saúde Renal e Cuidados Paliativos. Na maioria dos editais

estabelece o grau acadêmico do PEF para o preenchimento de vagas nos PRMS, entretanto, verifica-se que têm PRMS que não delimitam a formação/habilitação, como também, aqueles que mencionam que o PEF licenciado tem a prerrogativa em participar nas seleções e qualificação profissional na área da saúde.

REFERÊNCIAS

AGOSTINHO NETO, J. *et al.* Análise dos Projetos Pedagógicos de Cursos de Graduação em Educação Física na Ótica da Formação para o Campo da Saúde Coletiva. **Saúde em Redes**, v. 7, n. 2, p. 1-14. 2021.

ANTUNES, A. C. Influência da Resolução 03/87 para o atual processo de preparação profissional em Educação Física. **Revista Digital**. Buenos Aires, n. 138. 2009.

BRASIL. Conselho Nacional de Saúde. **Resolução nº 218, de 6 de março de 1997**. Disponível em: <https://bit.ly/3Sa7TS6>. Acesso em: 08 fev. 2023.

BRASIL, Conselho Nacional de Educação. **Resolução CNE/CES nº 7, de 31 de março de 2004**. 5 abr. 2004. Disponível em: <https://bit.ly/3Sddbfo>. Acesso em: 31 jan. 2023.

BRASIL, Conselho Nacional de Educação. **Resolução CNE/CES nº 6, de 18 de dezembro de 2018**. 17 de dezembro de 2018. Disponível em: <https://bit.ly/3SbLIL5>. Acesso em: 08 fev. 2023.

BRASIL, Ministério da Saúde. **Manuais para o fortalecimento das residências em saúde**. Brasília: Ministério da Saúde, 2022. Disponível em: <https://bit.ly/3AMt0Th>. Acesso em: 10 fev. 2023.

CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA/CONFED. **Licenciatura x Bacharelado: Cursos habilitam profissionais para diferentes áreas de atuação**. 2020. Disponível em: <https://bit.ly/3BIDZU5>. Acesso em: 08 fev. 2023.

CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA/CONFED. **História: Regulamentação da Educação Física no Brasil**. 2023. Disponível em: <http://bit.ly/3lqbct9>. Acesso em: 08 fev. 2023.

METZNER, A. C.; DRIGO, A. J. A trajetória histórica das leis e diretrizes curriculares nacionais para a área de formação em Educação Física. **Rev. Bras. de Hist. da Educ.**, v. 21, n. 1, p. 1-27. 2020.

PEREIRA, R. S.; MOREIRA, E. C.; NISTA-PICCOLO, V. L. O impacto das novas diretrizes curriculares nacionais na formação dos professores de Educação Física. **Revista Digital**. Buenos Aires, n. 110. 2007.

XAVIER, D. A.; KNUTH, A. G. Mapeamento da Educação Física em programas de Residência Multiprofissional em Saúde no Sul do Brasil. **Rev Bras Ativ Fís & Saúde**, v. 2, n. 6, p. 552-560. 2016.